

Vinculación Estratégica IES–Sector Productivo

para el impulso de la ciencia, la tecnología
y la innovación en Yucatán

Número
05
2025

Dirección de Investigación y Desarrollo
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MAYAB

Escríbenos a investigacionuam@anahuac.mx y conoce cómo publicar un bit científico.

Vinculación Estratégica IES – Sector Productivo

para el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación en Yucatán

Dr. Ricardo Daniel Argüelles Martínez (rarguelles@anahuac.mx)

Escuela de Emprendimiento

En los últimos años, la vinculación entre universidades, empresas y gobierno se ha vuelto esencial para el progreso científico, tecnológico y económico. Los países más avanzados en innovación lo han logrado gracias a la colaboración constante entre estos sectores, que permite generar y transferir conocimiento aplicable a la solución de problemas reales. Las Instituciones de Educación Superior (IES) desempeñan un papel clave, al producir conocimiento especializado que impulsa la mejora de procesos, el desarrollo de productos innovadores y la atención a necesidades sociales y ambientales.

El modelo de la Triple Hélice, propuesto por Henry Etzkowitz, plantea que la interacción entre universidad, empresa y gobierno es fundamental para fomentar la investigación y el desarrollo tecnológico. Este modelo ha demostrado su eficacia y adaptabilidad ante los retos de la era digital y la innovación sostenible. Sin embargo, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) promueve actualmente el Modelo Mexicano de Innovación, basado en la Penta Hélice, que amplía la colaboración al incluir a la sociedad civil y al medio ambiente. Con ello se busca fortalecer un desarrollo más inclusivo, sostenible y responsable.

Este nuevo paradigma impulsa la responsabilidad social compartida y el emprendimiento sostenible, entendiendo la innovación como un proceso integral que conecta educación, investigación, transferencia tecnológica y conciencia ambiental. Cada actor académico, empresarial, gubernamental, social y ecológico, cumple un rol estratégico en la transformación del conocimiento en bienestar colectivo y crecimiento equitativo.

Así surge la Quintuple Hélice, que incorpora de manera estructural la dimensión ecológica y social como pilares del sistema de innovación. En este marco, Yucatán enfrenta el reto de consolidar un ecosistema de innovación inteligente y sostenible, donde las Instituciones de Educación Superior (IES), el sector productivo y el gobierno colaboren con la sociedad civil y la protección del entorno natural.

Más que vincular, el desafío es co-crear: construir una red colaborativa basada en la gestión del conocimiento, la ciencia abierta y la innovación social, donde la tecnología y el talento se conviertan en motores del desarrollo regional sostenible e inclusivo. Impulsando el conocimiento, la tecnología, la innovación y el liderazgo con sentido humano.

Para saber más:

Castillo Hernández, L., Lavín Verástegui, J., & Pedraza Melo, N. A. (2014). La gestión de la triple hélice: fortaleciendo las relaciones entre la universidad, empresa, gobierno. *Multiciencias*, 14(4), 438-446.

Castro, J., Castellanos, E., Fonseca, L., & Lugo, J. (2019). Gestión del conocimiento en universidades públicas. *Revista Científica*, 4(14), 182-204, e-ISSN: 2542-2987. Recuperado de: <https://doi.org/10.29394/Scientific.issn.2542-2987.2019.4.14.9.182-204>

Cruz Acosta, R., & Gómez Llata Cázares, E. G. (2022). El vínculo universidad-empresa en la gestión de calidad y competitividad institucional. *ECA Sinergia*, 13(1), 7-20. https://doi.org/10.33936/eca_sinergia.v13i1.3306

Descarga este bitn en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17572856>